

QARAQALPAQLAR TARIYXÍN ÚYRENIWDE XALÍQ QOSÍQLARÍNÍ ORNÍ

Ibragimova Bibiraba Tayirovna

Ózbekstan Respublikasi IIM Qaraqalpaq adademik licey oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656537>

Tayanch sozlar: qoraqalpoqlar, tarixiy qo'shiq, xalq o'g'zaki ijodi, folklor, tarix, kelajak, ahamiyat.

Ключевые слова: каракалпаки, народная песня, народно-художественное творчество, фольклор, история, будущее

Keywords: Karakalpaks, historical song, folk art, folklore, history, future

REZYUME

Maqolada qoraqalpoqlar xalq o'g'zi ijodida saqlanib qolgan folklor asarlari, jumladan tarixiy qo'shiqlar va ularning ahamiyati haqida so'z boradi.

РЕЗЮМЕ

В статье рассказывается о фольклорных произведениях, сохранившихся в народно-художественном творчестве каракалпаков, в том числе об исторических песнях и их значении.

SUMMARY

The article describes the folklore works preserved in the folk art of the Karakalpaks, including historical songs and their meaning.

Qaraqalpaqlar tariyxın úyreniwde de xalıq tariyxıy qosıqlarınıń xızmeti úlken. Sebebi, xalıq arasınan shıqqan talant iyeleri – shayırlar, jırawlar, baqsı hám qıssaxanlar tárepinen dóretilip, hár bir dáwirdeń rawajlanıw ózinsheliklerine qarap turmıslıq waqıyaların geypara tárepleri qosılıp jetilisip baradı yaki kerisinshe, áhmiyetliligin joytqan tárepleri yadın shıǵarılıp jiberiledi.

Qaraqalpaq folklorında qosıqlar óz aldına úlken bir janrdı quraydı. Qosıqlardıń óziniń tematikası boyınsha hár túrli bolıp, qaraqalpaq xalqınıń turmısında úlken orın tutqan. Durısında olar adam balasınıń tuwılǵanınan baslap ómiriniń aqırına shekem, onıń turmısı hám sezimleri menen bekkem baylanısıp keledi.

Folklorǵa qosıqlar menen jazba ádebiyatǵa qosıqlardıń óz ara baylanısı bolǵanı menen olardı bir birinen ayırıp turatuǵın ózgeshelikler bar. Folklorǵa qosıqlardıń baslı ózgeshelikleri kóbinese xalıqtıq awzında jasap, xalıqtıń kún kórisin, úrp-ádet, dástúrleri, sezimleri menen tikkeley baylanıslı awızeki dóretiliwi. Geypara jaǵdayda jazba kitabıy dástandaǵı qosıqlar, xalıq arasına keńnen tarap, xalıq aldında ayılıp júrgen dóretywshisi belgili qosıqlarda xalıq qosıǵı bolıp ketiwi múmkin. Mısalı: «Bozataw», «Aqsúngil», «Ayjamal» qusaǵan qosıqları usınday. Solay etip ulıwma xalıq qosıqları degende dóretywshisi bir waqıtta bolsa da biz umıtılıp ketken, muxabbatqa, miynetke baylanıslı qosıqlardı, geypara tariyxıy waqıyaǵa baylanıslı qosıqlardı, aqıl, násiyat, terme qosıqların, besik jırın, balalar qosıqların, háwjardı, bet-asharlardı, joqlawlardı túsinemiz. Xalıq qosıqları degende xalıqtıń awızeki hám jazba dóretywshisi belgisiz dástanlardaǵı qosıqlar pútini menen kiredi. Mısalı: "[Alpamis](#)" taǵı yamasa "Ǵarib ashıq" h.t.b dástanlardaǵı qosıqlar usılar qatarına jatadı.

Geypara jaǵdayda jazba kitabıy dástandaǵı qosıqlar xalıq arasına keńnen tarap, xalıq awzında ayılıp júretuǵın dóretywshisi belgili qosıqlarda xalıq qosıǵı bolıp ketiwi múmkin. Mısalı, "Bozataw", "Ellerim bardı", "Aqsúngıl", "Ayjamal", "Jaqsıraq", "Búlbil" hám basqa da qosıqlar usınday xarakterge iye.

Solay etip, biz uliwma xalıq qosıqları degende dóretiwshisi bir waqıtları bolsa da umıtılıp ketken muhabbatqa, miynetke baylanıslı, geypara tariyxıy waqıyağa baylanıslı, aqıl-násiyat terme, besik jırın, balalar qosıqların, háwjarlardı, bet asharlardı, joqlawlardı túsinemiz. Xalıq qosıqlarına xalıqtın awızeki hám jazba dóretiwshisi belgisiz dástanlarındağı qosıqlar pútini menen kiredi. “Alpamıs”, “Ǵárip-ashıq”, “Sayatxan-Hámre” sıyaqlı dástanlardağı ayırım qosıqlar xalıq qosıqlarına aylanıp ketken.

Tariyxıy qosıqlardıń bahalılıǵı sonda, xalıqtın mádeniy miyrasları bolǵanlıqtan da onıń tariyxıy dáwirdi tanıstırıwında, tariyxıy waqıyalarǵa bolǵan, dáwirge bolǵan xalıqtın kóz karasların kórsetedi, olardıń keleshekтеgi eń jaqsı idirdı ármanların tanıstırıw menen tárbiyalawshılıq belgileri menen ayırıqsha kózge túsedi.

Qaraqalpaq tariyxıy qosıqları qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy rawajlanıw basqıshlarınıń basım kópshilik dáwirlerin óz ishine aladı. Misalı: «Ormambet biy ólgende», «Qaraqalpaq», «Baysınǵa», «Jeti úyge bir beldar», «Áwezjan», «Qońırat legendası», «Marqabay batır», «Ótesh batır», «Mardikar», «Tapsırdım», «Kegeyliniń qazıwı», «Náyleyin», «Yaranlar», «Xan zulımı» xám t. b. tariyxıy qosıqlardı atap qorsetiwge boladı.

Qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy qosıqlarında qansha ásirler, qansha jıllar ótiwine qaramastan, xalıq turmısına óz tásirin qaldırǵan tariyxıy waqıyalar, xalıqtın dana ulları, biy xám batırların ózleriniń máńgilik yadında saqlap, olar xaqında ózleriniń ájayıp dóretpelerin qaldırǵan, onı áwladtan-áwladqa jetkergen.

Xalıq batırlarınıń dushpanlarǵa qarsı júrgizgen gúresleri, batırlılıǵı, eń qıyın orınlardan tapqırılıq penen, aqıllılıǵı menen qutilıp ketiwi bul shıǵarma tamırınıń tereń xalıqlılıǵı tariyxıy turmıs shınlılıǵına jaqınlıǵın sıpatlaydı.

Tariyxıy jır menen tariyxıy qosıqtın parqı bar. Tariyxıy jırdıń ózine tán atqarıw ózinsheligi, mazmunı hám forması jaǵnan epikalıq shıǵarmalarǵa jatadı. Onda eposqa tán barlıq belgilerdi tabıw múmkin. Tariyxıy jırlardı jırawlar atqaradı. Máselen, «Ormambet biy» hám «Posqan el» tolǵawları jırawlar (qobız saz ásbabında) arqalı búgingi kúnge shekem jetip kelgen.

Qosıqlar bolsa lirikalıq xarakterge iye. Onı baqsılar (duwtar saz ásbabında), qıssaxanlar hám de ápiwayı xalıq ta atqaradı.

1959-jılı Ózbekstan İlimler Akademiyasınıń quramında Qaraqalpaqstan filialınıń dúziliwi, onıń quramında tariyx, til hám ádebiyat institutınıń shólkemlestiriliwi, onıń ishinde qaraqalpaq folklorı sektorınıń payda bolıwı 50-jıldıń aqırı 60-jıldıń basınan baslap qaraqalpaq folklorın jıynaw, basıp shıǵarıw, izertlew jumısları, folklor ilimi tarawında joqarı mamanlıqtağı qánigelerdi tayarlawda jańa dáwir ashtı. Folklordıń basqa janrlar menen bir qatarda xalıq qosıqların jıynaw máselesi qattı qolǵa alındı. Q.Maqsetov basshılıǵındağı Qaraqalpaq folklorı sektorınıń xızmetkerleri Q.Mámbetnazarov, N.Kamalov, M.Nizamatinov, T.Niyetullaev, Ó.Erpolatov, Á.Tájimuratov t.b. folklor úlgilerin Qaraqalpaqstan rayonlarında, onnan tis jerlerde 1959-jıldan baslap jıynawǵa kiristi. “Ormambet biy ólgende” tolǵawınıń bahalılıǵı sonda, onıń tariyxıy shınlıqtı – ata-babalarımızdıń basıp ótken izlerin dál beriwinde. Tolǵaw kóp dáwirlerdi basınan ótkerip, áwladtan-áwladqa xalıq talantlıları arqalı awızdan-awızǵa ótip, xalıqlıq ısılwǵa, sınıǵa túsken, noǵaylılar dáwirinen baslap sońǵı dáwirlerge deyingi xalıqtın qonıslasıw hám qonıs ózgeriw tariyxın kórkem formada tanıstıratuǵın awızeki dóretpeleriniń kútá bay tuńǵısh tariyxıy esteligi bolıp tabıladı.

Álbette, ásirler dawamında qosıq formalıq jaqtan ózgerislerge ushırağan bolıwı múmkin, lekin onda tiykarǵı mazmun saqlanıp qalǵan. Ulıwma alǵanda, bul tariyxıy qosıq arqalı xalıqtıń qurı eske túsiriwi emes, al tariyxı belgilenbekte.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Jiemuratova. «Qaraqalpaqlar – sahradag'ı bırınsı qosıqshılar» <https://qqjaslar.uz/2348.html> 05.04.2023
2. Ayımbetov Q., Kojurov O. Qaraqalpaq ádebiyatınıń túrleri. /«Qaraqalpaqstan ádebiyatı hám iskusstvosı», 1939, №4.
3. Dáwqaraev N. SHıǵarmaları, 2-tom. – Nökis: –Qaraqalpaqstan, 1977, 356-b.
4. Mámbetov K. Ádebiyat teoriyası. – Nökis: –Bilim, 1995, 216-b.
5. Karimov I.A. Jańasha oylaw — dáwir talabı. Nökis: Qaraqalpaqstan, 1997.
6. Qaraqalpaq xalıq qosıǵı, KMB, Nökis, 1965-jıl